

EXISTING PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE SUPPLY OF ENERGY RESOURCES TO CHINA**Saparbayev A.D.,***Doctor of Economics, professor***Du Bingham***PhD student,**Al-Farabi Kazakh National University, Almaty***СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КИТАЙ****Сапарбаев А.Д.***доктор экономических наук, профессор***Ду Бинхан***докторант,**Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г.Алматы***Abstract**

This article is devoted to the study of problems and prospects for the development of Kazakh-Chinese relations in the energy sector. The relevance of the article lies in the existing problems between states in energy cooperation for a long time. The prospects for the development of this area also determines the relevance of the topic of the article. To write this work, various foreign and domestic sources were studied. In addition, such regulatory and legal sources as the energy strategy of China, the energy strategy of Kazakhstan until 2035 and other interstate documents of the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China in the energy sector were used.

Аннотация

Данная статья посвящена исследованию проблем и перспектив развития казахстанско-китайских отношений в энергетической сфере. Актуальность статьи состоит в существующих проблемах между государствами в энергетическом сотрудничестве на протяжении длительного времени. Перспективность развития данной сферы также обуславливает актуальность темы статьи. Для написания данной работы были изучены различные зарубежные и отечественные источники. Помимо этого, были использованы такие нормативно-правовые источники, как энергетическая стратегия Китая, энергетическая стратегия Казахстана до 2035 года и прочие межгосударственные документы Республики Казахстан и Китайской Народной Республики в энергетической сфере.

Keywords: resources, oil, petroleum products, liquefied gas, diversification, energy consumption, export, import, security, market.

Ключевые слова: ресурсы, нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, диверсификация, энергетическое потребление, экспорт, импорт, безопасность, рынок.

Введение. Энергетический фактор часто является определяющим при принятии внешнеполитических решений, которые влияют на международные отношения и энергетическую безопасность государств. В последнее десятилетие тематика нефтяного сотрудничества является не только очень модной в средствах массовой информации, но и одной из самых значимых в современной мировой политике.

Материалы и методы. С развитием экономик Китая и Казахстана границы для диалога двух стран в различных областях постепенно расширяются. Сфера энергетики является стратегически важной для обеих стран. Энергетическое развитие является локомотивом не только современной экономики Казахстана, но и занимает важное место в китайской экономике. На сегодняшний день Китай находится не только на ключевом этапе урбанизации, но и в период перестройки экономической структуры и модернизации современной промышленности.

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами:

1. В условиях формирования нового геополитического порядка мира встаёт вопрос о экономических интересах государства, и той роли, которую оно играет в современной международной политике. Нефтяная безопасность является одним из важнейших направлений мировой политики.

2. В условиях глобализации нефтяной фактор становится инструментом влияния на международные отношения и выходит за рамки национального аспекта. Его целесообразно рассматривать комплексно, через политические и экономические процессы, так как системный подход к раскрытию сущности энергетического фактора требует междисциплинарного анализа.

3. В настоящее время отношения Казахстана с Китаем носят прагматичный и рациональный характер. Энергетическое сотрудничество Китая и Казахстана находится на высоком уровне не только в политическом, но и в экономическом отношении.

Без сомнения, основа нефтяного сотрудничества между Китаем и Казахстаном значительна, а укрепление их нефтяного диалога является одним из важных направлений для стратегического партнерства обеих сторон. Таким образом, исследование сотрудничества Китайской Народной Республики и Республики Казахстан в сфере энергетики имеет крайне важное значение.

Ресурсы и окружающая среда - два важных элемента управления энергетическими рисками, которые сдерживают человеческое развитие, в то время как развитие ресурсов, несомненно, должно идти по пути устойчивого развития.

Поскольку строительство базовых объектов, таких как сети трубопроводов природного газа, становится все более и более совершенным в большинстве городов страны, Китай сформирует уникальную газовую отрасль с скоординированным развитием триединства источников газа, трубопроводных сетей и рынков. К 2030 году строительство инфраструктуры сети трубопроводов природного газа в Китае будет стремиться к тому, чтобы она была смежной с зарубежными странами, распространялась по всей стране, обогащала ресурсы и работала эффективно. Китаю следует ускорить строительство объектов поддержки природного газа, эффективно использовать богатые ресурсы внутри страны и за рубежом, ориентироваться на рынок, рационально планировать поэтапное строительство и ускорить строительство трубопроводных сетей, подключенных к различным регионам.

Тяжелые инженерные звенья проектов по сжижению природного газа (СПГ) требуют постепенного строительства инженерных сооружений проекта в соответствии с общим национальным планом. В качестве важного дополнения к природному газу СПГ должен быть соединен с основной сетью трубопроводов природного газа на основе строительства сетей трубопроводов, подключенных к различным регионам, чтобы в полной мере использовать преимущества многочисленных источников газа и дополнительных ресурсов. В последние годы в стране активно развивается строительство прибрежных газопроводов, соединяющих их со станциями приема СПГ, и осуществляется взаимная поставка источников газа. Кроме того, Китай наращивает поддержку строительства подземных хранилищ газа, что может повысить пропускную способность хранилищ природного газа.

Полученные результаты. Развитие спроса на СПГ в Китае в основном связано с такими областями, как топливо для транспорта, газ для городских жителей и промышленное применение. СПГ как топливо транспортных средств в основном делится на два аспекта: один является топливом наземных транспортных средств, а другой - топливом морских транспортных средств. В качестве топлива для наземного транспорта СПГ широко рассматривается как идеальная экологически чистая энергетическая альтернатива другим видам топлива из-за его защиты окружающей среды и экономических преимуществ.

Мы считаем, что в ближайшие несколько лет использование СПГ в качестве топлива для автомобилей станет новой тенденцией развития. Преимущество СПГ в качестве топлива для морских перевозок заключается главным образом в экономии и защите окружающей среды. В настоящее время китайские суда, работающие на сжиженном газе, находятся в периоде активного развития, и различные компании прилагают все усилия, чтобы открыть рынок, и активно проводят демонстрационные проекты по переходу судов с топлива на газ. С ростом популярности сжиженного природного газа в качестве средства транспортировки топлива спрос Китая на СПГ в ближайшие несколько лет вступит в период активного развития.

Что касается газа для городских жителей, то с постоянным улучшением урбанизации Китая и постоянным увеличением числа городских жителей Китай вступил в стадию быстрой урбанизации. Рост населения также привел к постоянному увеличению количества газа, используемого городскими жителями, и проникновению доля трубопроводного газа очень низка, в некоторых районах она составляет менее 10%, а внутренний рынок далек от насыщения. В будущем, с непрерывным развитием внутреннего процесса урбанизации и миниатюризацией состава городских домохозяйств, население городских районов, использующих природный газ, и потребление природного газа на душу населения будет продолжать увеличиваться, что приводит к увеличению спроса на СПГ.

Что касается промышленного применения, СПГ в основном играет важную роль в производстве электроэнергии и распределенном энергоснабжении. Принцип распределенной энергетической системы заключается главным образом в том, чтобы вводить один или несколько первичных источников энергии извне, а затем получать вторичные источники энергии, такие как электричество, тепло и охлаждение, а затем распределять эти вторичные источники энергии по другим относительно независимым областям. Распределенная энергетическая система города в основном использует природный газ в качестве топлива для замены первоначального угля для выработки электроэнергии, что значительно снижает загрязнение воздуха в окружающей среде, экономит невозобновляемые ресурсы и повышает пиковую регулируемую способность энергосистемы. С популяризацией распределенных энергетических систем и устранением их недостатков его популярность будет становиться все более и более распространенной, а затем потребление природного газа будет становиться все больше и больше, что также приводит к постепенному увеличению потребления сжиженного природного газа, и спрос будет продолжать расти.

В настоящее время, в соответствии с тенденцией развития глобальной экономической интеграции, международные торговые обмены становятся все более частыми. Хотя это предоставляет огромные возможности для бизнеса для национального развития, в этом контексте все еще существуют большие опасности, поэтому в настоящее время

необходимо усилить меры по предотвращению рисков. По сравнению с крупнейшими международными производителями природного газа, Китай по-прежнему имеет много недостатков в разведке и применении природного газа. Поэтому для добычи природного газа характерны низкие объемы добычи и высокие затраты на разработку, из-за чего газовая отрасль серьезно страдает от международного СПГ в условиях низких цен на нефть.

Кроме того, также необходимо связать научные торговые центры и работу по контролю за распределением для повышения рациональности распределения ресурсов, обеспечения того, чтобы механизм рыночного ценообразования мог быть упорядоченно реализован на торговой платформе посредством реформы, и хорошо справляться с управлением импортом, экспортом и распределением энергии, посредством научного контроля, с

тем чтобы добиться сбалансированного развития энергетических запасов и поставок.

По мере ускорения темп роста экономики, ископаемыми ресурсами являются неотъемлемую часть экономической и социальной жизни китайского народа. В основе Китай импортирует нефти из России и Казахстана трубопроводным транспортом. Пропуская мощности нефтяного трубопровода «Казахстан-Китай» составляет 20 млн тонн в год. Нефтяной трубопровод «ВСТО», который начинает со станции Сковородино до станции Дацин, транспортирует более 15 млн тонн нефти в Китай каждому году. Длинное морское побережье стимулирует доставки нефти из страны Ближнего Востока морскими танкерами. Нефтяные танкеры из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, ОАЭ проходят через Персидский залив и Малаккский пролив до китайской морской зоны.

Рисунок. Экспорт нефти в Азию

Обсуждение. Под влиянием коронавируса и сокращения добычи ОПЕК+ мировое потребление показывается сильными колебаниями. Многие страны уменьшили объемы импорта нефти и нефтепродуктов. Наоборот по сравнению с 2019 года, первый квартал 2020 года объемы импорта нефти в Китае увеличились. Исключая Иран, Ирак занимает третье место среди основных источников. По данным главного управления таможен КНР, в первом квартале Китай импортировал 127.19 млн тонн нефти, а из Ирака 16.22 млн тонн.

В 2021 году ожидается восстановление мирового рынка нефти. Мировой спрос на нефть увеличивается на 5,55 млн. баррелей в день в годовом исчислении до 97,35 млн. баррелей в день, достигая 96% от доэпидемического уровня. Рынок меняется от избытка предложения в 2,0 млн баррелей в день к недостатку в 2,05 млн баррелей в день. Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР упали ниже среднего пятилетнего уровня. Средние цены на нефть марки Brent в 2021 году составят 70,95 долларов США за баррель, что на 64% выше, чем в

2020 году (43,32 долларов США за баррель), что обусловлено изменением спроса и предложения.

Хотя напряженная фундаментальная ситуация на мировом рынке нефти улучшится в 2022 году, геополитическую премию будет трудно устранить в краткосрочной перспективе, что не только поддержит общий уровень цен на нефть на высоком уровне, но и вызовет повышенную волатильность цен на нефть. Глобальная эпидемическая ситуация, геополитическая обстановка, ход иранских ядерных переговоров и производственная политика ОПЕК станут важными факторами, влияющими на динамику мировых цен на нефть в 2022 году.

Китай сталкивается с новыми вызовами в плане безопасности поставок нефти: во-первых, постоянный рост импорта и высокие колебания цен на нефть ускорили.

Во-вторых, источники импорта нефти в Китае слишком сосредоточены в геополитически сложных и нестабильных регионах; в-третьих, система торговли нефтью в Китае все еще находится в зачаточном состоянии; в-четвертых, строительство си-

стемы нефтяного рынка в Китае нуждается в дальнейшем совершенствовании; в-пятых, необходимо создать китайскую систему раннего предупреждения, прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Китай стал вторым по величине производителем энергии в мире, при этом показатели производства и строительства по углю, нефти, природному газу и электроэнергии достигли рекордных высот, а конфликт между спросом и предложением энергии фактически ослаблен. Однако в течение длительного времени уголь по-прежнему составляет наибольшую долю в энергобалансе Китая, а реформа энергетики требует постепенного отказа от традиционных источников энергии, поэтому переход на природный газ и новые источники энергии остается для Китая серьезной проблемой с точки зрения развития промышленности и жизнеобеспечения населения.

Заключение. Казахстан является одним из крупнейших мировых производителей нефти и обладает самыми большими запасами природного газа. Учитывая сходство двух стран в их реформах, ориентированных на свободный рынок, и тем более в их соответствующих походах к глобальным делам, вполне естественно выстраивать стабильное стратегическое сотрудничество с Китаем для Казахстана.

Казахстанско-китайское энергетическое сотрудничество уже давно является одной из основных задач для экономического развития двух стран. С углублением экономической глобализации, Китай и Казахстан расширяет энергетическое сотрудничество под рамкой «Один пояс и один путь». Стоит заметить казахстанско-китайские зоны свободной торговли, которые уже стали наиболее эффективным инструментом обеспечения экономического взаимодействия КНР с зарубежными партнерами.

References

1. Yang Yunming, Situation Analysis of the Domestic and Foreign Oil and Gas Industry (October 2022) // Oil and Gas Research Report, (China Energy

Media New Energy Security Strategy Institute) <https://news.bjx.com.cn/html/20221027/1264110.shtml>

2. Wang Fenning, Economic Analysis of Different Types of Natural Gas Transportation // Oil and Gas Industry. №12, 2015.

3. Zou Cai, Xue Huaqing, Xiong Bo, Zhang Guosheng, Pan Songqi. Meaning, innovation and vision of 'carbon neutrality': Translated from Chinese // Energy Technology and Business. 2020. №14. С.79-80.

4. China's Energy Development in the New Era' 2020. Per from Chinese. [Electronic resource]. URL: <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695117/1695117.htm>.

5. Official website of the National Bureau of Statistics of the PRC. [Electronic resource]. URL: <http://www.stats.gov.cn>.

Литература

1. Ян Юнмин, Ситуационный анализ отечественной и зарубежной нефтегазовой промышленности (октябрь 2022 года) // Отчет об исследованиях в области нефти и газа, (Институт новой стратегии энергетической безопасности China Energy Media)

<https://news.bjx.com.cn/html/20221027/1264110.shtml>

2. Ван Фэнин, Экономический анализ различных видов транспортировки природного газа // Нефтегазовая промышленность. №12, 2015.

3. Цзоу Цай, Сюэ Хуацин, Сюн Бо, Чжан Гошэн, Пан Сонгци. Значение, инновации и видение "углеродной нейтральности": Пер. с китайского // Энергетические технологии и бизнес. 2020. №14. С.79-80.

4. Энергетическое развитие Китая в новую эпоху» 2020 г. Пред с китайского. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695117/1695117.htm>

5. Официальный сайт Национальное бюро статистики КНР. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stats.gov.cn>.